

Título: “Diagnóstico de sobrecarga de trabajo en un cuadrante de una empresa del giro Automotriz”

Área del Proyecto/Investigación: Logística

Autor 1(Alumno): Rosario Arnulfo Ayala Cruz

Correo: rosarioa.ayala@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Téllez García Dilcia Janeth

Correo: dilcia.tellez@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Ingeniería industrial y de sistemas

Campus: Empalme, Sonora México.

Resumen

El proyecto tuvo como objetivo diagnosticar el sobrecargo de trabajo en un área de logística dentro de una empresa automotriz, que durante el periodo trabajado mostró temas de suma importancia para la actividad del estudio, cabe mencionar que las actividades realizadas durante la investigación fueron basadas en la metodología de estudio del trabajo, dentro de la misma se utilizaron diversas herramientas que permitieron analizar los aspectos que se presentaron dentro del proyecto, específicamente en los resultados, ya que para abordar dicho apartado fue necesario partir de seis etapas las cuales fueron pieza principal para poder cumplir el objetivo de diagnosticar dentro del área de almacén, con la finalidad de conocer cuales eran las actividades que generaban sobrecargo en el trabajador de materia prima. Se arrojó un resultado desfavorable para el área bajo estudio ya que se identificaron siete de las 18 actividades realizadas por el operador ocasionaban tiempo excedido en el sistema. Además de conocer la satisfacción de los clientes internos ante el servicio brindado mediante una herramienta aplicada, misma que mostro alta insatisfacción hacia el servicio que se ofrece dentro del área bajo estudio, fue por ello que se llevó a cabo el análisis de la situación actual del área para identificar que parte del sistema presentaba fallas, una vez que fueron presentadas dichas bases se analizó si el sobrecargo influía dentro del sistema productivo, debido a que fue el caso, se buscó ofrecer una propuesta que permitiera a los encargados del área tener una mejor carga de trabajo.

I. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto pretende diagnosticar la carga de asignación de trabajo en una empresa del giro automotriz, específicamente en el cuadrante Lac's Seal-Sensor por su significado en inglés y sensores de locaciones de sello por su traducción al español, a través de la aplicación de instrumentos de evaluación, mismos que medirán las operaciones con las que interactúa el operador de materiales, y a su vez diagnosticar el grado de satisfacción del cliente interno, ya que son ellos quienes reciben el servicio del puesto antes mencionado. El proyecto se centra en la óptima logística de las actividades del servicio que presta el área de almacén de la empresa bajo estudio.

1.1 Antecedentes

La empresa en cuestión es dedicada al ramo de manufactura del giro automotriz perteneciente al parque industrial Bella Vista ubicado en la ciudad de Empalme, Sonora México. La cual cuenta con distintas áreas,

tales como, mecatrónica, moldeo, calidad, conectores, almacén de moldeo, almacén de conectores, embarques, y automatización, siendo estas las de mayor jerarquía dentro de la empresa, de esta manera el área bajo estudio se relaciona directamente con el almacén de conectores.

Durante el mes de octubre del año 2021, se implementó un análisis de rutas con las que interactuaban los nueve operadores de materiales, haciendo así de sus cuadrantes una operación poco óptima y con poca eficiencia, la cual sobre pasaba el 100% de carga de trabajo. (Ver Figura 1 y 2)

Figura 1.

Porcentajes de sobre carga de trabajo de cuadrantes.

Familias	Carga de Trabajo con el 100% de WC Produciendo	Carga de Trabajo con el Promedio de WC Produciendo
MCON + Market	132%	73%
SemiAutomaticas	109%	71%
Mislaneos Bloque A	146%	57%
Mislaneos Bloque B	163%	89%
Lac's - Seal Sensor	168%	93%
Canbus	103%	35%

HeadCount	Maxima Carga de trabajo	Carga de trabajo promedio
Personal	9	4.2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.

Variación de cargas de rutas por cuadrantes.

Fuente: Elaboración propia.

1.2 Planteamiento del problema

Dentro del área se observan dificultades con el manejo de sobrecarga y una mala logística de distribución lo cual disminuye de manera notable su productividad; la finalidad de este proyecto es estudiar y analizar la gestión de distribución y la carga de trabajo asignada a los repartidores de materia prima para las áreas de producción, que indiscutiblemente juega un papel importante en el proceso productivo. Las dificultades que enfrentan dentro del almacén de conectores son:

Sobrecarga de trabajo en los cuadrantes: Actualmente no se cuenta con una logística estructurada que

permita al operador de materiales realizar una entrega satisfactoria en tiempo y forma, estos también son conocidos como arañas de agua como su significado en inglés (Wáter spider), generando un tiempo inapropiado, debido a que los wáter spiders al estar con un sobre exceso de trabajo se ven forzados a no atender las líneas de manera correcta, incumpliendo los estándares de producción que tiene establecido la organización.

Quejas de clientes internos: Las quejas son emitidas por el cliente interno debido a que el operador de producción no cumple sus estándares de productividad, por no contar con el material en el tiempo requerido.

De manera explícita se redacta la queja del cliente interno, éstas son emitidas por los propios clientes internos de la empresa bajo estudio, estos clientes suelen ser los supervisores, o jefes de líneas del cuadrante. Las quejas se presentan por vía correo o en su caso de manera directa con los responsables del área de almacén de materiales, en

promedio se reciben cuatro quejas en las distintas áreas que conforman el cuadrante.

¿Cómo reconocer las operaciones que generan una sobrecarga de trabajo dentro de un departamento logístico?

1.3 Objetivo

Diagnosticar las acciones que realizan los operadores de materiales, para qué se identifiquen cuales ocasionan sobrecarga de trabajo dentro del área bajo estudio.

II. MÉTODO

En este apartado se abordará el método, en la cual se implementará la metodología de estudio del trabajo como un sistema aplicado al análisis de operaciones dentro de un proceso, el cual permite ver de manera óptima todos los detalles que conforman las operaciones que realiza el operador del área bajo estudio.

2.1 Sujetos

El proyecto se desarrolla en el cuadrante Lac's-Seal Sensor de la empresa bajo estudio, el cual contiene 31 máquinas de producción, distribuido en cinco líneas de trabajo, con un estándar alto de producción, dentro del mismo cuadrante se encuentran tres hermanos mayores (Nombre otorgado a los líderes de líneas productoras) y 20 operadores, quienes son los principales actores en la fabricación de los productos, el área cuenta con un solo repartidor de materiales para las líneas mencionadas con anterioridad.

2.2. Materiales

Dentro de la metodología seleccionada de estudio del trabajo, se propone utilizar la herramienta de cursograma analítico, que representa todas las acciones (operación, transporte, inspección, espera y almacenaje) que tienen lugar en el desarrollo de un trabajo, mostrando de este modo la trayectoria que conlleva un proceso, e incluyendo los tiempos requeridos para cada acción y

las distancias recorridas. Dicha herramienta presenta un nivel de detalle superior ya que registra mayor cantidad de información, que posteriormente podrá ser utilizada para mejorar el proceso. (Sanchis R., 2020).

En dicho formato se describen las actividades realizadas durante el proceso de inicio a fin, mismas en las que interactúa el operador el cual permite observar en que actividad el trabajador se ve más afectado, y de esta forma analizar las circunstancias más críticas, así mismo, cuenta con los espacios para registrar el tiempo, cantidad, distancia y costo, debido a que una vez elaborado el análisis la herramienta arrojará una sumatoria que indica cuantas actividades se realizan en el proceso. Cabe mencionar que contar con un clima organizacional optimo genera una mayor eficacia en todos los sentidos dentro del trabajo. (Zegarra U., 2015)

Adicionalmente se diseñará un instrumento que permita medir la satisfacción del cliente interno ante el desempeño del repartidor de dicho

cuadrante. El cual se elaborará por medio de la herramienta formularios de Google, debido a que será un instrumento contestado por el personal de manera on-line, mismo que contará con un apartado de datos generales (Nombre del encargado de línea de producción dentro del cuadrante, fecha y lugar de aplicación, antigüedad en la empresa), posterior a ello se muestra un segundo apartado el cual consta de 10 ítems que permiten medir la satisfacción ante el servicio prestado por el repartidor de materiales, mismo que será medido con la escala de Likert:

1. Muy satisfecho
2. Satisfecho
3. Normal
4. Poco satisfecho
5. Nada satisfecho.

Según Namakforoosh (2000), la clasificación de dicho formulario ha sido diseñado bajo la modalidad del método de interrogatorio, ya que es el más conocido especialmente en ciencias sociales y humanas.

Por su parte García (2015), comenta que frecuentemente el objeto de

estudio lo constituyen seres humanos, quienes tienen la información necesitada o pueden ofrecer testimonios sobre el asunto estudiado.

2.3 Procedimientos

El concepto estudio de métodos suele ser utilizado como referencia de un análisis de operaciones y de simplificación del trabajo. (Niebel, 2009).

Es así como lo demuestra en su obra Ingeniería industrial: métodos, tiempos y movimientos. A su vez, otros autores lo definen como “El estudio o ingeniería de métodos es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras.” (Kanawaty et al. 1996, citado por Acuña et al. 2018).

Todo lo anterior se consigue implementando los pasos propuestos en el desarrollo de la misma, como bien es sabido, la metodología del estudio del trabajo es sistemática, lo cual significa que debe cumplir con un

proceso estructurado para su aplicación a través de etapas, mismas que son definidas a continuación bajo la autoría de (Kanawaty, 1996, como se citó en Acuña, 2018) definidas por primera vez en su obra “Introducción al estudio del trabajo” las cuales son los siguientes:

Etapas 1: Selección de trabajo para estudio.

Etapas 2: Registrar por observación directa.

Etapas 3: Examinar lo registrado.

Etapas 4: Idear o establecer el método.

Etapas 5: Evaluar el método propuesto.

Etapas 6: Definir e implantar el método propuesto.

III. RESULTADOS

A continuación, se muestran los resultados arrojados por parte de la metodología seleccionada, mediante las herramientas utilizadas, en esta ocasión un cursograma analítico y formularios de Google. Ambas herramientas fueron de gran ayuda para permitir analizar los resultados y poder llegar a este punto.

Etapa 1: Selección de trabajo para estudio.

Como resultado de la etapa uno, se seleccionó el área, con la cual se trabajó en la metodología, como se hace mención en la parte de antecedentes, se ha optado por intervenir en el área con un mayor índice de carga de trabajo con la finalidad de obtener un resultado favorable, se aprecia un 93% de sobrecargo para el cuadrante Lac's-Seal Sensor, el cual sirve como indicador de un área con un alto índice de trabajo (ver Figura 2), teniendo en cuenta este detalle se procedió a trabajar con dicha estación de trabajo. Posterior a este punto establecido se continuo con la etapa 2. (Ver figura 3)

Figura 3.

Nivel de carga de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 2: Registrar por observación directa.

En esta fase del estudio de métodos, se registraron todos los hechos del método existente, para este punto se solicitó la información del método, sistema o bien, todo a aquel registró que se está implementando actualmente dentro del área, con la finalidad de ver a detalle el sistema con el que cuenta actualmente el cuadrante.

Posterior al análisis de lo obtenido se dio a conocer que actualmente se cuenta con un registro el cual no muestra la suficiente información requerida para poder llevar un control, únicamente tiene un apartado de elementos que describe las operaciones que realiza el repartidor de materia prima, el tiempo de la operación en general de el trabajador y el operador, de esta forma da continuidad a la siguiente etapa.

Etapa 3 y 4: Examinar lo registrado e Idear o establecer el método.

En esta etapa se obtuvo como resultado un cursograma analítico y

los resultados de la encuesta de satisfacción.

Resultado de cursograma analítico:

Herramienta utilizada que permite analizar de manera detallada cada una de las acciones realizadas por el operador de materia prima, dentro del cursograma se muestra cada una de las actividades que debe realizarse para cumplir las metas de producción, es importante mencionar que según lo analizado el operador de materiales realiza al menos 18 actividades durante el proceso de surtido de materia prima en el área designada, de las cuales es importante destacar siete acciones, ya que son las que generan mayor tiempo durante el proceso, y no son precisamente las de mayor relevancia dentro del mismo, con fines de cumplir el objetivo de este estudio se mencionan a continuación:

1. Búsqueda de material en SAP (Sistema utilizado en la organización).
2. Localizar material dentro del almacén.
3. Segregar material de las bahías.

4. Llevar material a piso.
5. Meter los productos a la orden.
6. Verificar el surtido.
7. Realizar nueva orden.

Posterior al análisis, la herramienta arroja que el operador cuenta con un índice de acciones repetitivas durante un lapso de 9.6 horas, de las cuales se toman en cuenta 7.0 horas productivas y el resto se destina a tiempo de ocio, mismo que son generados durante el trayecto del día. De tal manera que se genera un recorrido de 510 metros cada 1.16 horas, dentro de este tiempo se deben realizar las 18 operaciones indicadas en el proceso de surtido, como se mencionó con anterioridad fueron siete actividades, las que consumen un tiempo significativo durante el recorrido, ocasionando que no todo el tiempo se realice durante las 1.16 horas que debería. A su vez se puede concluir que algunas actividades no son las más adecuadas para el repartidor de materia prima, pues en ella se toman muchos movimientos innecesarios de los cuales terminan generando un tiempo muerto en la operación, también se analizó que dar

un servicio en el cuadrante de manera satisfactoria no es el más certero durante la semana, pues contar con una operación bastante cargada durante todos los días laborales termina siendo cansado tanto físico como mentalmente para el operador.

Basado en los estándares de producción, a un operador de materiales le debería tomar una hora el poder surtir todos los cuadrantes, a lo cual dicho cursograma arroja como resultado un tiempo altamente elevado a lo establecido por la organización, generando resultados insatisfactorios en comparación de estándares de rendimientos establecidos por la empresa.

Resultados de encuesta de satisfacción:

En este apartado se demuestran los resultados emitidos de la aplicación de encuesta de satisfacción de acuerdo a las etapas planteadas en el procedimiento señalado con anterioridad de los cuales se muestran en diez apartados que corresponden a los 10 ítems

plasmados en el instrumento generado para medir la satisfacción del cliente interno en cuanto al servicio de surtido de materiales.

1: El servicio de surtido de materiales brindado en el cuadrante es el adecuado.

El ítem número uno arroja un 33% de satisfacción con nivel normal y un 66% de poco satisfecho del cual dos hermanos mayores están en una escala de normalidad y un hermano(a) expresa que se encuentra poco satisfecho.

2: El tiempo de respuesta es óptimo.

La pregunta número dos arrojo un resultado de que, un 33% con nivel satisfecho y el otro 66% es poco satisfecho, cabe mencionar que las operaciones en la semana para algunos hermanos mayores se ven afectados por la demanda semanal, la demanda es variante cada cierto tiempo en los cuadrantes.

3: La entrega de productos siempre corresponde a lo solicitado.

Dentro del ítem número tres las respuestas fueron distribuidas con, un 33% de muy satisfecho, un 33% de

satisfecho y un 33% de normal, pues no todos los hermanos mayores están de acuerdo con la entrega de productos, debido a que en algunas líneas, están encargados los responsables del área y requieren de una mayor atención por parte del repartidor.

4: El servicio brindado por los repartidores es ideal.

El 100% de los encuestados indica que están poco satisfecho con el servicio en general que presta el operador de materiales. Esto con respecto al ítem número cuatro.

5: Profesionalismo del repartidor de acuerdo al servicio.

Respecto al ítem número cinco, demostró que hay variaciones con las respuestas, pues algunos respondieron que el 33% se mostró muy satisfecho otro 33% satisfecho y el último normal. Comentando que el profesionalismo no es el más adecuado.

6: Satisfacción en cuanto al repartidor asignado.

En cuanto a la pregunta número seis, se obtuvo que un 66% nos permite

analizar que se encuentra con un estado de normalidad respecto a el repartidor asignado al cuadrante, un 33% se encuentra satisfecho, debido a que se siente cómodo con el operador de materia prima.

7: Actitud y compromiso del repartidor

El ítem número siete, como punto importante redacta que la actitud y el compromiso que brinda el operador, responde a un 33% normal, un 33% poco satisfecho y un 33% se encuentran satisfechos.

8: El repartidor te brinda la atención cada que la necesitas

El ítem número ocho arroja que un 66% se encuentra poco satisfecho esto debido a que el trabajador de materia prima no puede dar una atención rápida y oportuna, ya que se encuentra realizando diferentes actividades en las distintas áreas del cuadrante. Y el restante de un 33% se encuentra en un estado normal.

9: El orden de entrega de productos

En el ítem número nueve, dio a conocer que los empleados se encuentran pocos satisfechos con un 66% debido al orden y el cuidado de

los productos a las horas de entregar a las líneas y un 33% con normalidad.

10: La respuesta ante la resolución de problemas en cuanto a la entrega de un material con fallas

Las respuestas fueron variantes, un 33% con nada satisfecho un 33% de poco satisfecho y un 33% con normalidad,

Etapa 5: Evaluar el método propuesto.

Para esta fase se evaluó la metodología de estudio del trabajo, es por ello que, al haber concluido con las aplicaciones de las herramientas de cursograma y la encuesta, se puede explicar de manera detallada con el cursograma analítico, que el proceso de surtido cuenta con un alto índice de movimientos repetitivos durante una jornada de trabajo durante los cinco días laborales, es por ello que las actividades realizadas en este lapso de tiempo suelen ser desgastantes para el operador generando así un desbalanceo en el cuadrante Lac's-Sel Sensor.

Se considera de suma importancia recordar que una distribución

adecuada de trabajo en el personal, genera un mejor rendimiento y un aprovechamiento en el recurso humano.

Posterior a la aplicación de la encuesta se obtuvo una base de datos a través de la herramienta Excel, esto fungió como complemento de los resultados mencionado con anterioridad, mismo que brindan la información necesaria sobre el actual grado de satisfacción del servicio.

Partiendo de la herramienta del formulario, se tomó en cuenta una de las preguntas que representa el objetivo general en la encuesta. (Ver figura 4)

Figura 4.

Resultado de encuesta de satisfacción.

El servicio brindado por los repartidores es ideal.
3 respuestas

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 6: Definir e implantar el método propuesto.

Con base a los resultados obtenidos y posterior al análisis de los mismos, se identifican significativos niveles de insatisfacción ante la calidad de servicio de entrega de materiales, por otra parte, a través de una de las herramientas aplicadas, en este caso el cursograma analítico ha detectado que el empleado bajo estudio, cuenta con sobrecarga de actividades en su jornada laboral, es por ello, que se propone que se realice un ajuste ante la asignación de carga de trabajo, o bien, se le asigne una persona auxiliar que pueda brindar el soporte necesario para las operaciones que toman mayor tiempo de realización, con esto se buscaría mejorar dos de las áreas de oportunidad más relevantes, debido a que disminuyendo los tiempos de entrega alargados por una carga excesiva de trabajo o una mala realización de las mismas, genera disgustos e insatisfacción de los clientes internos.

IV. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente proyecto, fue posible cumplir con el objetivo planteado en un inicio, debido a que se logró diagnosticar satisfactoriamente el área bajo estudio de dicho cuadrante logrando así identificar cuales son las acciones que generan una sobrecarga de trabajo en los operadores. Ya que fue gracias al cursograma analítico que se tuvo la oportunidad de observar a detalle cada una de las operaciones con las que interactúa el repartidor, además pudo ser diagnosticado el nivel de satisfacción que muestra el cliente interno de la empresa bajo estudio, y conforme a los datos obtenidos y analizados, se han detectado grandes áreas de oportunidad de mejora en cuanto a la conformidad y satisfacción del servicio brindado, tomando en cuenta que con ambos análisis obtenidos como resultados, son cruciales y altamente importantes para el desarrollo de sus actividades.

Es de suma importancia proponer que se establezcan nuevos sistemas que permitan al trabajador tener un mejor desempeño dentro de su área,

con este proyecto se buscó brindar un análisis que les pudiera dar a conocer a los encargados del área, la situación actual en el cuadrante, y a su vez considerar mejorar de manera favorable, pues como se ha hecho mención durante el proyecto, contar con un ambiente laboral sano, implica tener un mayor rendimiento en todas las áreas, tanto como productivas como del área que presta el servicio.

V. REFERENCIAS

- Acuña P., E. A., & Briceño D. L. O. (2018). Estudio del trabajo en el área de congelado para incrementar la productividad. Empresa Austral Group Coishco SAA 2018. Obtenido de: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/32066/Acu%c3%b1a_PEA-Brice%c3%b1o_DLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- García, P. H., García, J. E. B., & Mendoza, R. A. C. (2015). Metodología para identificar las características de los trabajadores de conocimiento, un modelo conceptual. *Innovaciones y puntos clave para el desarrollo de las organizaciones*, 153. Obtenido de: https://www.researchgate.net/profile/Rogelio-Flores/publication/284724150_INNOVACIONES_Y_PUNTOS_CLAVE_PARA_EL_DESARROLLO_DE_LAS_ORGANIZACIONES_COMPETITIVIDAD_CALIDAD_EDUCACION_CONOCIMIENTO_RESPONSABILIDAD_SOCIAL_FINANZAS/links/5657d15c08aefe619b1f34b7/INNOVACIONES-Y-PUNTOS-CLAVE-PARA-EL-DESARROLLO-DE-LAS-ORGANIZACIONES-COMPETITIVIDAD-CALIDAD-EDUCACION-CONOCIMIENTO-RESPONSABILIDAD-SOCIAL-FINANZAS.pdf#page=169
- Namakforoosh (2000). Metodología de la investigación. México. Obtenido de: <https://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas/article/view/589>
- Niebel, B., & Freivalds, A. (2009). Métodos, estándares y diseño del trabajo. *Onceava ed*, 1. Obtenido de: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38946441/Niebel_Capitulo_II-with-cover-page-v2.pdf?
- Sanchis G. R. (2020). *Diagramación de procesos*. Obtenido de: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/144115/Sanchis%20-%20Diagramaci%c3%b3n%20de%20Procesos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Zegarra U, S. J. (2015). Clima organizacional y desempeño laboral en las instituciones educativas bolivarianas de la ciudad Puno-2014- Perú. *Comunicación*, 6(2), 5-14. Obtenido de: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=s2219-71682015000200001&script=sciarttext&tlng=pt>